

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI BOSHQARISH UNGA RAXBARLIK QILISH

Abdurashidova E'zoza Rauf qizi

Guliston davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041962>

Annotatsiya Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish unga raxbarlik qilish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: menejment, rahbar, ta'lim menejmenti, maktabgacha ta'lim, direktor, uslubchi.

“Menejment” inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida boshqaruvni tashkil etish (boshqarish, boshqaruv hokimiyati, tashkil etish), rahbarlik qilish (rejalashtirish, tartibga solish-muvofiqlashtirish, nazorat qilish) ma'nolarini anglatadi. Menejment ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun faoliyatni, ya'ni insonlar yoki ularning guruhlarini faoliyatini muvofiqlashtirish hamda boshqarish hamda boshqarish usullari, shakllari va vositalari majmuidir.

Sodda qilib aytganda, menejment umumiy holda u yoki bu faoliyat turini tashkil etishni va unga rahbarlik qilishni, ya'ni turli xil sohalarida faoliyat ko'rsatayotgan insonlarning xatti-harakatlarini, munosabatlarini muvofiqlashtirish, ularning imkoniyatlari va qobiliyatlaridan to'g'ri foydalanishni tashkil etish, nazorat qilish va boshqarishni bildiradi. Menejment eng avvalo insonlarni boshqarish, ularni o'z faoliyatiga qiziqtirish, tadbirkorlikka, mehnatga ijodiy yondashish, o'ziga ishonish tuyg'ularini shakllantirish, sohalar bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallashiga ko'maklashish, yangilikka va ijodkorlikka chorlash, insonlarning faoliyatini boshqarish demakdir.

L. Fishman fikriga ko'ra, ta'lim menejmenti – bu ilmiy asosda tashkil etilgan o'ziga xos pog'onaviylikka asoslangan boshqaruv: rahbar, pedagogik jamoa, ta'lim oluvchilar jamoasi. Shunga ko'ra boshqaruvni tili xil modellar asosida amalga oshirish mumkin: integral model, birinchi pog'ona – pedagogik jamoa faoliyatini boshqarish; ikkinchi pog'ona – bolalar faoliyatini boshqarish.

Bundan tashqari, olimlar ta'lim menejmentining bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ham ta'kidlab o'tishadi. Ular orasida quyidagi xususiyatlar asosiy hisoblanadi:

- Ta'lim menejmenti “maqsadga muvofiqlik” so'zi bilan aniqlanadigan ma'naviy o'lchovga ega;
- Ta'lim menejmenti – bu fan va san'at (chunki bunda insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar katta rol o'ynaydi);
- Menejment mazmunida o'z aksini topadigan shaxs, davlat va jamiyat manfaatlarining o'zaro dialektik birligi;
- Ta'limni boshqarishda jamoatchilikning faol qatnashuvi.

Mamlakatimizda menejment fanining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardan M. Sharifxo'jayev, Yo. Abdullayevlar boshqaruv o'ziga xos yuksak san'at va mahoratni talab qiluvchi tanlov, shu tanlov asosida qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat qilish ekanligini ta'kidlab, quyidagicha ta'rif beradilar: “boshqaruv – bu tanlov, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat qilish jarayonidir”.

Ta'lim tashkilotining Ustavi ta'lim tashkiloti faoliyatiga rahbarlik va boshqarish tizimini aniqlovchi hujjatdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining Ustavida ta'lim tashkilotining joylashgan o'rni, uning turi, ta'lim tili, tarbiyachilarning huquq va burchlari, shuningdek, ta'lim tashkilotining iqtisodiy tuzilishi va xo'jalik faoliyati, boshqarish tartibi aniq belgilanishi ko'rsatib berilgan.

Ta'lim tashkilotining Ustavi quyidagi bo'limlardan tashkil topadi:

- Qisqacha ta'lim tashkiloti haqidagi ma'lumotlar.
- Ta'lim tashkilotining maqsad va vazifalari.
- Ta'lim tashkilotining boshqarish.
- O'quv-tarbiya va ilmiy-uslubiy ishlarni tashkil etish.
- Tarbiyachi. Huquq va burchlari.
- Tarbiyalanuvchi. Huquq va burchlari
- Ma'muriy va yordamchi xodimlarning huquq va burchlari.
- Ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning huquqlari, majburiyat va mus'uliyatlari.
- Ta'lim tashkilotining moddiy va moliyaviy xo'jalik ta'minoti.

Maktabgacha ta'lim tashkilotiga bevosita rahbarlik qilish mudir tomonidan amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirini ishga qabul qilish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi bilan kelishgan holda amalga oshiriladi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mudiri bilan mehnat shartnomasi bir yil muddatga tuziladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudiri lavozimiga qo'yiladigan malaka talablari belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan belgilanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudiri:

- Maktabgacha ta'lim tashkiloti nomidan ishonchnomasiz faoliyat ko'rsatadi, barcha tashkilot va tashkilotlarda uning manfaatlarini ifodalaydi;
- Maktabgacha ta'lim tashkiloti mol-mulkini o'ziga berilgan vakolatlar doirasida tasarruf etadi;
- Ishochnomalar beradi;
- Bank tashkilotlarida hisob raqamlar ochadi;
- Maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarini ishga qabul qilish va joy-joyiga qo'yishni amalga oshiradi, rag'batlantiradi, intizomiy jazo choralari ko'radi va ular bilan tuzilgan mehnat shartnomalari (kontraktlari)ni to'xtatadi;
- O'z vakolatlari doirasida buyruqlar (farmoyishlar) chiqaradi;
- Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ishlarini takomillashtirish, moddiy bazasini mustahkamlash, xodimlarni ijtimoiy muhofaza qilishni ta'minlash bo'yicha takliflarni ko'rib chiqish uchun xalq ta'limini boshqarish yuqori organiga kiritadi;
- Bolalar hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishning samarali tashkil etilishi o'quv tarbiya jarayoni, moliya-xo'jalikfaoliyati ahvoli, moddiy-texnik bazaning mustahkamlanishi va moddiy boyliklarning saqlanishi uchun javob beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti – murakkab tarmoq bo'lib, mudiraning undagi roli, faoliyati ko'p qirralidir. Mudira - maktabgacha ta'lim tashkilotining tashkilotchisi, rahbari, malakali pedagog, uning faoliyati maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni komil inson qilib tarbiyalashvazifalarini to'laqonli hal etishga qaratilgan. U bolalar tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiyaviy, pedagogik va gigiyenik talablarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydi. O'z jamoasida ishchanlik, maqsadga qaratilgan inoqlik

vaziyatini yaratadi. Ularga umumiy rahbarlik qiladi. Mudira o'z ishida davlatimiz va Xalq ta'limi vazirligi tomonidan qabul qilingan qaror, qonunlarga amal qiladi va o'z ustida ijodiy ravishda ishlashni amalga oshiradi. Yuksak onglik va siyosiy yetuklik, prinsiplilik, o'ziga va qo'l ostidagilarga talabchanlik – bu mudiraga qo'yilgan asosiy talablardir. Jamoadagi to'g'ri, o'zaro munosabatlar har bir xodimning mehnat va iqlab chiqarish intizomligiga roya qilishni ta'minlaydi.

Rahbarlik mavqeyi mudira o'z g'oyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, siyosiy, huquqiy saviyasini va mintaqaviylik mahoratini doimo ngl ravishda pedagogik bilimlarni bolalarga ta'lim-tarbiya berish nazariyasi va amaliyotini puxta egallashga, hozirgi bosqichda maktabgacha ta'lim oldida turgan vazifalarni bilishga, o'z bilimlaridan amaliy faoliyatiga foydalanishga majbur etadi. U programma, uslubiy, normativ hujjatlarni yaxshi bilish va unga amal qilishi kerak. U pedagogik jarayoning mohiyatini chuqur bilib, yutuq va kamchiliklarini darhol bartaraf qilish choralarini ko'rish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari Xalq ta'limini boshqarish organlari tomonidan oliy ma'lumotga va 5 yildan kam bo'lmagan pedagogik ish stajiga ega bo'lgan shaxslardan tayinlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo'yish tarbiyalash bo'yicha ishni mehnat jamoasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti kengashining faollari ishtirokida amalga oshiradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari kadrlarning kasb mahoratini, umumiy ta'lim va madaniy daajasini muntazam o'stirib borishiga g'amxo'rlik qiladi: xodimlar malakasini hisobga olgan holda va maktabgacha ta'lim tashkiloti manfaatlaridan kelib chiqib, ularni ratsional va o'z vaqtida joydan joyga ko'chirib turilishini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida kadrlar zaxirasi shakllantirilib, ular bilan doimiy ish olib boriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining shaxsiy tarkibi quyidagilardan iborat: ma'muriy guruh (mudir, tarbiyachi-uslubist, xo'jalik mudiri, katta meditsina hamshirasi), pedagogika, meditsina xizmat ko'rsatish tarmoqlari xodimlari.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyati jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda o'z-o'zini boshqaruv asosida bolalarni tarbiyalashda yuksak natijalarga erishishga qodir bo'lgan turg'un mehnat jamoasini shakllantiradi; kadrlarni o'zini muntazam takomillashtirib borish, pedagogik va xizmat ko'rsatish, mehnat samaradorligini oshirish ruhida tarbiyalaydi, o'z jamoasi, tanlagan kasbi uchun faxrlanish hissini shakllantiradi.

Bu maqsadlar uchun ma'muriyat ruhiy-pedagogik bolaning huquqiy va iqtisodiy o'quv bilan organik uyg'unlanishini ta'minlaydi; xodimlar malakasini bevosita maktabgacha ta'lim tashkiloti oshirish uchun shart-sharoit yaratadi, murabbiylik harakatini rivojlantiradi; mamlakatda va chet ellarda pedagogik va boshqa aralash fanlardan erishgan yutuqlar haqida axborot beradi.

Ma'muriyat jamoat tashkilotlari bilan birgalikda maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish uchun optimal shart-sharoitlarni ta'minlaydi, ularga o'z vaqtida zarur uslubiy yordam ko'rsatadi.

Mudira – ma'naviy, siyosiy, huquqiy, axloqiy yetuklik – saviya, ong ma'rifatchilik, madaniylik, xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, halollik, vijdonlilik, tanqidga chidamli bo'lish, mehnatsevarlik istiqbolini oldindan ko'ra olish kabi xususiyatlar mavjud bo'lishi kerak.

Lavozim vazifalari:

- Maktabgacha ta'lim tashkiloti umumiy faoliyatiga rahbarlik qilish;

- Pedagogik jamoa va boshqa xodimlarning bolalar bilan olib boradigan tarbiyaviy ishlarda yuqori samaraga erishishni tashkil qilish;
- Tarbiyaviy jarayonda mehnatni tashkil qilishning zamonaviy shakllaridan foydalanish;
- Bolalarni boshlang'ich sinfda o'qitishga tayyorlash bo'yicha davlat talablariga muvofiq tarbiyalash dasturlarining bajarilishini nazorat qilish;
- Bolalar sog'lig'ini mustahkamlash, ularni pedagogika va gigiyena talablariga muvofiq tarbiyalash va o'qitish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni ta'minlash;
- Pedagogik kengashga rahbarlik qilish, oilada farzand tarbiyasi masalalari bo'yicha ot-onalar bilan ishlashni tashkil etish;
- Sanitariya-gigiyenik talablari, mehnatni muhofaza qilish, texnika va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni ta'minlash;
- Byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish va tashkilot mulkiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va boshqalar.

Bilishi lozim:

- Ta'lim tizimiga tegishli qonunlar, hukumatning tegishli qarorlari, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan chiqarilgan normativ-huquqiy hujjatlarni;
- Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari, tarbiyaviy ishlar konsepsiyasi va boshqalar.

Malaka talablari:

- O'z yo'nalishi bo'yicha kamida bakalavr darajasidagi oliy ma'lumot va kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash bo'yicha kurslarni tugatganlik;
- Xorijiy tillardan birining boshlang'ich bosqichini va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni bilishi;
- Besh yildan kam bo'lmagan ish staji.

References:

1. Xasanboyeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi T.: Ilm ziyo. 2006.
2. Sh.A.Sodiqova. Maktabgacha pedagogika.-T., "Tafakkur sarchashmalari.", 2013 y.
3. N.M. Kayumova. Maktabgacha pedagogika. - T., TDPU "Ilm ziyo", 2016 yil